

Vol. 3 No. 8 (August) (2025)

Mercy to the Worlds: A Universal Message and Its Contemporary Meaning (A Scholarly Study)

Nazia D/O Mohmand

MPhil Scholar, Department of Islamic Studies, Shaheed Benazir Bhutto Women University, Peshawar, Pakistan. Email: naziakhan01831@gmail.com

Dr. Naseem Akhter

Associate Professor, Department of Islamic Studies, Shaheed Benazir Bhutto Women University, Peshawar, Pakistan. Email: khtr_nsm@yahoo.com

Abstract

This research paper undertakes an examination of the concept of the Prophet Muhammad ﷺ being Mercy to the Worlds (Rahmat-ul-lil-'Aalameen) as presented in the Quran and the Hadith, and through the lens of valid Seerah literature, considering its role in the modern world as a significant element of consideration. The paper commences by examining linguistically and terminologically the terms Rahmah and lil-'Alameen, then argues on the universality of the mercy of the Prophet- enveloping not only human beings but also prophets and angels, jinn, hypocrites and disbelievers. The paper also examines his mercy towards his wives, enemies, slaves, along with the animals, and even towards the people who offended him. Based on verses of the Quran and the traditions of the Prophet, the paper points out the components of compassion, justice, and service to humanity that lie in his life. This study draws the inference that the life of the Prophet ﷺ is a universally valuable discourse in interreligious harmony, social fairness, and international peace and as such is so much as pertinent a code of ethics in modern times.

Keywords: Rahmat-ul-lil-Alameen, Mercy, Prophet Muhammad (PBUH), Muslims, Non-Muslims Humanitarian, Contemporary Times.

تعارف:

رحمت للعلمین عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے لغوی معنی نرمی، شفقت، مہربانی اور معافی پر مشتمل ہیں۔ رحمت دل میں وہ نرمی ہے جو کسی پر فضل اور احسان کا تقاضا کرتی ہے۔ رحمت: کے معنی درود و سلام اور شاباش کے ہیں۔ⁱⁱⁱ

اصطلاحی تعریف:

اصطلاحی اعتبار سے رحمت کا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام، فضل اور بخشش، جبکہ انسانوں کی طرف سے اس سے مراد رقت قلب اور مہربانی ہوتی ہے جیسا کہ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

﴿الرحمة من الله فضل و انعام، و من العباد رقة و شفقة﴾^{iv}

"اللہ کی طرف سے رحمت کا مطلب ہے، انعام و فضل اور بندوں کی طرف سے مراد نرمی اور شفقت ہے۔"

رحمت للعلمین کی وسعت اور اس کا مکمل تعارف:

العلمین عالم کی جمع ہے، اس میں تمام مخلوقات شامل ہیں: انسان، جن، ملائکہ، حیوانات، جمادات، زمین، آسمان، سیارے اور وہ سب کچھ جو کائنات میں موجود ہے اور ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^{vi}

"اور اے حبیب! ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔" اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی رحمت صرف انسانوں کے لئے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے

لئے ہے۔
انسانوں کے لئے رحمت:

منصور پوری اپنی کتاب میں "رحمة للعالمين" میں کہتے ہیں کہ رسول ﷺ سب انسانوں کے لئے رحمت بن کر آئے۔ آپ ﷺ نے رنگ، نسل، اور قوم کا فرق مٹا کر سب کو برابر کا درجہ دیا۔ آپ کا پیغام عالمی تھا، جس میں ہر انسان کے لئے درجہ تھا۔ آپ کا پیغام عالمی تھا جس میں ہر انسان کے لئے محبت، اخوت اور ہدایت ہے۔^{vii}

انبیاء کرام علیہم السلام کے لئے رحمت:
نبی کریم ﷺ کی رحمت سے انبیاء کو یہ فائدہ ہوا کہ آپ اور آپ کی امت ان کی صداقت کی گواہ ہے۔ قیامت کے دن آپ ان کی سچائی کی شہادت دیں گے اور ان کے دشمنوں کو جھٹلا دیں گے۔^{viii}

جبرائیل کے لئے رحمت:
جبرائیل نے عرض کیا کہ میں اپنے انجام پر خائف تھا، لیکن جب قرآن میں میری تعریف نازل ہوئی تو مجھے اطمینان حاصل ہوا اور انجام پر خیر ہونے کا یقین حاصل ہوا۔^{ix}

مسلمانوں کے لئے رحمت:
تفسیر خازن کے مطابق آپ ﷺ مؤمنوں کے لئے دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہیں۔^x

کافروں کے لئے رحمت:
آپ ﷺ کی وجہ سے ان پر دنیا میں فوری عذاب نازل نہیں ہوتا، جیسے زمین میں دھنس جانا یا شکل بگڑ جانا۔^{xi}

منافقوں کے لئے رحمت:
کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ قتل و سزا سے بچ جاتے ہیں حالانکہ دل سے ایمان نہیں رکھتے۔^{xii}

حشر میں رحمت:
قیامت کے دن جب ہر شخص پریشان ہو گا، سب انبیاء شفاعت کرنے سے انکار کریں گے، تب نبی کریم ﷺ کہیں گے کہ میں ہی شفاعت کے لئے ہوں۔^{xiii}

رحمت للعالمین کا تصور: قرآنی حیثیت
قرآن میں رسول ﷺ کی ذات اقدس کو مختلف انداز سے سراپا رحمت قرار دیا گیا ہے:
(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ) ^{xiv}
"یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے جس پر تمہاری تکلیف گرا گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کے خواہاں ہے اور مؤمنوں پر بڑا مہربان اور رحم دل ہے۔" اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ مؤمنین کے لئے نہایت شفیق، مہربان اور سراپا رحمت ہیں۔

ایک اور مقام پر فرمایا:
(فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ) ^{xv}
"پس یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لئے نرم دل ہیں اور اگر آپ سخت مزاج اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد سے ہٹ جاتے۔"
اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ کی نرم مزاجی دراصل اللہ کی رحمت کا مظہر تھی۔

اسی طرح ایک اور آیت ہے:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ) ^{xvi}
"اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آچکی ہے اور دلوں کی بیماریوں کا علاج، اور ہدایت اور ایمان والوں کے لئے رحمت ہے۔"
قرآن کا نزول بھی آپ ﷺ کے ذریعے رحمت کی علامت ہے۔

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا) ^{xvii}
"ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور در سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔" آپ ﷺ کی بعثت کا مقصد ہدایت اور خیر خواہی ہے۔

نبی کریم ﷺ بحیثیت رحمة للعالمین: احادیث کی روشنی میں:
{ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، قال رسول اللہ ﷺ: یا ایہا الناس انما انا رحمة مہداة } ^{xviii}

"سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! میں تو رحم کرنے والا اور ذریعہ رحمت ہوں۔"
اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی جانب سے ساری انسانیت کے لئے خاص طور پر رحمت عطا کئے گئے۔

اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول ﷺ فرماتے ہیں:

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ. قَالَ: "إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لِعَانًا. وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً."﴾^{xxi}

"سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ سے غرض کی گئی: اللہ کے رسول! مشرکین کے خلاف دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا "مجھے لعنت کرنے والا نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔" اس حدیث سے یہ ثابت ہو کہ رسول کا مشن بد دعا دینا نہیں بلکہ انسانیت کے لئے سراپا رحمت بننا تھا۔

﴿عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ»﴾^{xxii}

"عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا! جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔"

﴿أَبُو بَرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى: عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طَلَبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ: «اشْفَعُوا تُوجَرُوا وَيَقْضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ»﴾^{xxiii}

"رسول اللہ ﷺ کے پاس اگر کوئی مانگنے والا آتا یا آپ کے سامنے کوئی حاجت پیش کی جاتی تو آپ صحابہ سے فرماتے کہ تم سفارش کرو اس کا ثواب پاؤ گے اور اللہ پاک اپنے نبی کی زبان سے جو فیصلہ چاہے گا دے گا۔" یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ نبی کریم اپنی امت پر نہایت شفیق و مہربان ہیں۔

نبی کریم ﷺ کے اخلاق و عادات:

آپ کی سیرت طیبہ کا سب سے نمایاں پہلو آپ کا بلند اخلاق ہے، جیسے قرآن نے ان الفاظ میں بیان

فرمایا:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾^{xxii}

"اور بے شک آپ بلنداخلاق پر فائز ہیں۔" اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:
﴿قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَتْ: هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ الَّذِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرٌ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، حَدِيثِي عَنِ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَتْ: «أَلَسْتُ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَإِنَّ خُلُقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ»﴾^{xxiii}

"سعد بن ہشام کہنے لگے، وہی ہشام بن عامر جو احد کے دن قتل ہو گئے تھے؟ میں نے کہا، ہاں وہ کہنے لگیں، عامر بہت بھلے انسان تھے، میں نے کہا اے ام المؤمنین! مجھے رسول اللہ ﷺ کے خلق (اخلاق و عادات) کے متعلق ارشاد فرمائیں، کہنے لگیں: کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ رسول ﷺ کا خلق بس قرآن ہی ہے۔" اسی طرح نبی کریم کے اعلیٰ اخلاق کی ایک اور روشن مثال درجہ بالا حدیث میں دیکھی جا سکتی ہے:

﴿عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظٌ الْحَاشِيَّةِ، فَأَدْرَكُهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبَذَةً شَدِيدَةً، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُتُّ بِهَا حَاشِيَةَ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبَذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَرُّ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ»﴾^{xxiv}

"سیدانا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ کے جسم مبارک پر (یمن کے) نجران کی بنی ہوئی موٹے حاشیے کی ایک چادر تھی۔ اتنے میں ایک دیہاتی آگیا اور اس نے رسول کی چادر کو پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے دیکھا، نبی کے کندھے پر اس چادر کا نشان پڑھ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اے محمد! مجھے اس مال سے دئے جانے کا حکم دی جئیے جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے۔ رسول ﷺ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے اور آپ ﷺ نے اسے دئے جانے کا حکم فرمایا۔"

یہ حدیث نبی کریم کے اعلیٰ اخلاق اور نرمی کا روشن ثبوت ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا»^{xxvi}.

"عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ بد زبان اور لڑنے جھگڑنے والے نہیں تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو (جو لوگوں سے کشادہ پیشانی سے پیش آئے)۔"

«عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَيِّدَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ وَأَبُو سَلْمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَ: أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُ فَأَدْرَكَهُمْ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرٍ الْعُضَاءِ فَتَزَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ سَمْرَةٍ وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنِعْمًا نَوْمَةً فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُونَا وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقِظْتُ وَهُوَ فِي يَدِي صَلَاتًا: فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي فَقُلْتُ: اللَّهُ ثَلَاثًا. وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَسَّ»^{xxvi}.

"جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اللہ کر رسول ﷺ کے ساتھ ایک غزوہ میں نکلے، آپ ﷺ ایک وادی میں اترے جس کا نام وادی فرد ہے، وہاں لوگ درختوں کے نیچے سائے میں آرام کرنے لگے۔ نبی کریم ﷺ بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے اور اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ اتنے میں ایک بدو آیا اور تلوار نکال کر کھینچ لی اور کہا: اے نبی کریم ﷺ! یہ تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے تین مرتبہ فرمایا! "اللہ"، یہ سنتے ہی تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ وہیں بیٹھ گیا۔ یہ نبی کریم ﷺ کے بلند اخلاق اور توکل کی مثال ہے۔"

اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے:

«عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: «مَا خَيْرَ رَسُولٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مِمَّا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تَنْتَهَكَ حُرْمَةَ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ بِهَا لَكَ»^{xxvii}.

"عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی نبی کریم ﷺ کو دو چیزوں میں ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں ہمیشہ آسان چیزوں کو اختیار فرمایا، بشرط یہ کہ ان میں گناہ کا پہلو نہ ہوتا۔ اگر اس میں گناہ کا کوئی پہلو ہوتا تو نبی کریم ﷺ اس سے سب سے زیادہ دور رہتے اور نبی نے اپنی ذات کے لئے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ البتہ اگر کوئی شخص اللہ کی حرمت و حد کو توڑتا تو نبی کریم ﷺ ان سے محض اللہ کی رضامندی کے لئے بدلہ لیتے۔"

اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم ﷺ نرم رویہ اور آسانی پر مبنی اخلاق کو ترجیح دیتے تھے۔

ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک اور خوش طبعی:

رسول اللہ ﷺ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ انتہائی محبت، نرمی اور خوش طبعی سے پیش آتے، آپ نہ صرف ان کے جذبات کا خیال رکھتے بلکہ ان کی بیماری کے وقت ان کا دکھ بھی بانٹتے۔^{xxviii} جیسا کہ ایک حدیث میں

مذکور ہے:

«عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: «قَالَتْ عَائِشَةُ: وَارِأَسَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَلِكَ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَاسْتَعْفِرُ لَكَ، وَأَدْعُو لَكَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَائْتَكَلِيَاهُ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَطْنُكَ تَحِبُّ مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَطَلَلْتُ آخِرَ يَوْمِكَ مُعْرَسًا بِيَعُضِ أَرْوَاجِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ أَنَا وَارِأَسَاهُ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ، وَأَعْهَدُ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا أَبَى اللَّهِ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ»^{xxix}.

"سر کے شدید درد کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا! ہائے رہے سر، اس پر رسول ﷺ نے فرمایا اگر ایسا میری زندگی میں ہوا (یعنی تمہارا انتقال ہو گیا) تو میں تمہارے لئے دعا کروں گا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا افسوس، اللہ کی قسم! میرا خیال ہے کہ آپ میرا مرجانا ہی پسند کرتے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو آپ تو اسی دن اپنی کسی بیوی کے ہاں گزار دیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا بلکہ میں خود درد سر میں مبتلابوں"

اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم ﷺ ازواج مطہرات کے جذبات اور کیفیات کا نہایت نرمی اور محبت سے خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے:

﴿عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»﴾^{xxx}
 "عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا! تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لئے سب سے بہتر ہوں۔"
 نبی کریم ﷺ کا بدوؤں کے ساتھ حسن سلوک:

نبی کریم نے بدویوں سے نرمی، برداشت اور حسن اخلاق کا برتاؤ فرمایا جو ہمارے لئے نمونہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے:

﴿أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَنَاولَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ دَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ»﴾^{xxxii}

"سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی (بھورے رنگ کا آدمی) مسجد میں کھڑا ہوا اور پیشاب کرنے لگا۔ لوگ اس کی طرف بڑھے تاکہ اسے روکیں، تو رسول ﷺ نے فرمایا! اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہادو، کیونکہ تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو سختی کرنے والے نہیں۔"

نبی کریم کے پاس بدوی لوگ بے تکلف آتے، کپڑا کھینچتے، عباس رضی اللہ عنہ نے ایک جھونپڑی کی تجویز دی، مگر آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے ایسے ہی رہنے دو۔^{xxxiii} جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے:

﴿عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْخَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبَذَةً شَدِيدَةً، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَأَّرْتُ بِهَا خَاشِيَةَ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبَذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَرَّ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتْتُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ»﴾^{xxxiii}

"سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ کے جسم مبارک پر (یمن کے) نجران کی بنی ہوئی موٹے حاشیے کی ایک چادر تھی۔ اتنے میں ایک دیہاتی آگیا اور اس نے رسول کی چادر کو پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے دیکھا، نبی کے کندھے پر اس چادر کا نشان پڑھ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اے محمد! مجھے اس مال سے دئیے جانے کا حکم دی جئیے جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے۔ رسول ﷺ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے اور آپ ﷺ نے اسے دئیے جانے کا حکم فرمایا۔"

نبی کریم بدوؤں کی سختیوں پر ناراض نہ ہوئے بلکہ حلم، نرمی اور اخلاق سے پیش آئے یہ احادیث آپ ﷺ کی رحمت، برداشت اور اعلیٰ اخلاق کا ثبوت ہیں۔

رحمت للعلمین اور دشمنوں سے حسن سلوک:

نبی کریم ﷺ صرف اپنے ماننے والوں ہی کے لئے نہیں بلکہ دشمنوں کے لئے بھی سراپا رحمت تھے۔ آپ نے انتقام کی بجائے عفو و درگزر، عدل و احسان اور حلم و بردباری کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش فرمایا۔ جیسا کہ قرآن میں ہے:

﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾^{xxxiv}

"پس ان سے درگزر کرو اور اغراض کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔"

قرآن میں ایک مقام پر ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾^{xxxv}

"نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو۔"
 نبی کریم ﷺ کی زندگی کا ہر پہلو انسانیت کے لئے ایک مکمل نمونہ ہے، جیسا کہ مسلم کی احادیث مبارکہ میں واضح طور پر بیان ہوا ہے:

﴿عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوَّجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهُ: «أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أَحَدٍ، قَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكَ مَا لَقِيتُ وَمَا كَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَيَّ مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِ فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَانْظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جَبْرِيْلُ فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلِكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ فَنَادَانِي مَلِكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ: ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ إِنَّ شِئْتَ أَنْ أَطِيقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبِيْنَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»﴾^{xxxvi}

"عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ سے

پوچھا: کیا آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن آیا؟ آپ نے فرمایا: میں نے تمہاری قوم سے بہت اذیتیں اٹھائیں اور سب سے زیادہ سخت دن وہ تھا جب میں نے خود کو طائف کے سردار عبد یالیل کلال کے سامنے (طائف میں) پیش کیا، مگر اس نے میری بات قبول نہیں کی، میں وہاں سے انتہائی غمگین واپس لوٹا اور قرن ثعالب (طائف کے قریب ایک جگہ) پہنچ کر رکا۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل نے مجھے سایہ کیا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس میں جبرائیل ہیں۔ جبرائیل نے مجھے آواز دی اور فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی باتیں سن لی ہیں اور انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی، اب اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ جو حکم دیں وہ اس پر عمل کرے۔" پھر پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے پکارا، سلام کیا اور کہا! اے محمد ﷺ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی باتیں سن لی ہیں اور مجھے بھیجا ہے کہ آپ جو چاہے مجھے حکم دیں: اگر آپ چاہے تو میں ان پر دونوں پہاڑوں کو گرا کر انہیں کچل دوں۔ لیکن نبی کریم ﷺ نے فرمایا! نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔"

عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حبشہ میں مسلمانوں کے خلاف کردار اداء کیا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد رسول ﷺ نے ان سے شفقت کا سلوک کیا، اسی طرح ابو سفیان بن حرب مکہ میں بڑے دشمن تھے، مگر فتح مکہ کے دن آپ نے اعلان فرمایا: جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے ^{xxxvii}۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی ﷺ نے ان دشمنوں کو بھی معاف کیا جنہوں نے برسوں ظلم کیا تھا ^{xxxviii}۔ غزوہ بدر کے بعد نبی کریم ﷺ نے قیدی دشمنوں کے ساتھ رحم اور انصاف کا سلوک فرمایا ^{xxxix}۔

نبی کریم ﷺ کا جانوروں سے شفقت:

نبی کریم ﷺ کی ذات مبارکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لئے بھی سراپا نرمی اور ہمدردی تھی، آپ نے جانوروں کے حقوق کا نہ صرف تصور دیا بلکہ عملاً ان کے ساتھ حسن سلوک کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ جیسا کہ ابوداؤد کی حدیث شریف میں آتا ہے:

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: أُرْدَفْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَأَسْرَ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدْفًا، أَوْ حَائِشَ نَحْلِ، قَالَ: فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ الْأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَ وَدَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَتَ، فَقَالَ: «مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ، لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟» «فَجَاءَ فَتَى مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: «أَفَلَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا؟، فَإِنَّهُ شَكَأَ إِلَيَّ أَنْكَ تُجِيعُهُ وَتَذْنِبُهُ!»^x)

"عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک دن رسول اللہ ﷺ نے مجھے اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا، اور مجھ سے ایک ایسی بات فرمائی جو میں کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ کو ایسی جگہ قضائے حاجت کے لئے پسند تھی جو زمین سے کچھ بلند ہو یا کھجوروں کے درختوں والی ہو (تاکہ پردہ ہو جائے) آپ ﷺ ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے وہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا، جب اونٹ نے نبی کو دیکھا تو وہ بلبلانے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اس کے پاس گئے اور اس کے سر اور کوبان پر ہاتھ پھیرا، تو وہ خاموش ہو گیا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری نوجوان آیا اور کہا: یا رسول اللہ! یہ میرا ہے؛ آپ نے فرمایا! کیا تو اس جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے، جس کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے زیادہ کام لیتے ہو۔"

نبی کریم نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور نرمی کا درس دیا۔ آپ نے ان پر ظلم، مٹلہ کرنے اور آگ میں جلانے سے منع فرمایا اور ذبح کے

وقت ان کے آرام کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی۔^{li} رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی پر اسے بخش کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا: کیا جانوروں پر رحم کرنے سے بھی اجر ملتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہر جاندار پر رحم کرنے میں اجر ہے۔^{lii}

نبی کریم ﷺ کا غلاموں کے ساتھ حسن سلوک:

نبی کریم ﷺ کی سیرت طیبہ میں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، عدل، محبت، عزت اور مساوات کا اعلیٰ ترین نمونہ ملتا ہے۔ آپ نے نہ صرف غلاموں کے حقوق کی حفاظت فرمائی بلکہ انہیں انسانیت کا مقام دیا، ان کے

ساتھ حسن سلوک فرمایا اور انہیں آزاد کر کے سماج کا معزز رکن بنایا۔ اس کی واضح مثال زید بن حارث رضی اللہ عنہ کی ہے؛ وہ نبی کریم کے آزاد کردہ غلام تھے، انہیں نبی نے بیٹے کی حیثیت دی یہاں تک کہ انہیں لوگ "زید بن محمد" کہنے لگے، جس پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی:

(مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا) ^{xliv}

"محمد ﷺ تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔" یہ آیت اس بات کا بین ثبوت ہے کہ رسول اللہ غلاموں کو نہ صرف اپنا قریبی سمجھتے بلکہ عملی طور پر انہیں معاشرے میں عزت اور مقام دیتے تھے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے:

(عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ. وَلَا امْرَأَةً. وَلَا خَادِمًا. إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ) ^{xliv}

"عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: "رسول اللہ ﷺ نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو نہیں مارا، نہ کسی عورت کو اور نہ کسی خادم کو سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے وقت اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی جاتی تو کبھی اپنے لئے بدلہ نہ لیتے تھے، ہاں اگر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی بے حرمتی ہوتی تو آپ صرف اللہ کے لئے بدلہ لیتے تھے۔" اسی طرح ایک حدیث میں انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي أَفٍّ، وَلَا لِمِ صَنَعْتِ، وَلَا أَلَا صَنَعْتِ) ^{xlvi}

"انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی دس سال خدمت کی لیکن آپ نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔"

سیرت نبوی ﷺ کی روشنی میں انسانی خدمت کے بنیادی عناصر:

رسول اللہ ﷺ کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی انسانی خدمت اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس میں اکرام (بغیر کسی مطلب کے کسی کو عزت دینا)، انصاف اور ایثار شامل ہوں۔ ^{xlvi} قرآن میں اللہ تعالیٰ

فرماتے ہیں:

(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَيْبِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) ^{xlvi}

"اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا، اور پاکیزہ چیزوں سے روزی دی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت دی۔" یہ آیت اسی بات پر زور دیتی ہے کہ انسان فطری طور پر قابل عزت مخلوق ہے۔ قرآن میں ایک اور مقام پر ارشاد ہے:

(لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) ^{xlvi}

"بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔" اسلام سکھاتا ہے کہ صرف مدد کرنا کافی نہیں بلکہ عزت دینا ضروری ہے۔ اگر کسی کو خیرات دیں اور دل میں حقارت ہو تو یہ خدمت نہیں۔

خدمت خلق اور انصاف:

اسلام میں خدمت خلق کا مفہوم صرف خیرات یا رحم نہیں بلکہ کمزور اور نادار طبقات کے ساتھ انصاف کرنا خدمت کا اہم پہلو ہے۔ ^{xlvi} قرآن میں ہے:

(وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) ⁱ

"اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا مقررہ حق ہونا ہے۔" یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ محتاجوں کو دیا جانے والا مال محض خیرات نہیں بلکہ ان کا مقرر شدہ حق ہے۔ اسی اصول کو رسول اللہ ﷺ نے ایک جامع حدیث میں ان الفاظ میں بیان فرمایا:

(عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «رَأَى سَعْدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَنْصُرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضَعْفَانِكُمْ» ⁱⁱ

"مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ انہیں دوسرے بہت سے صحابہ پر (اپنی مالداری اور بہادری کی وجہ سے)

فضیلت حاصل ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ صرف اپنے کمزور، معذور لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں

Vol. 3 No. 8 (August) (2025)

اللہ کی طرف سے مدد پہنچائے جاتے ہو اور ان ہی کی دعاؤں کی وجہ سے رزق دئیے جاتے ہو" یہ حدیث ایک انقلابی معاشرتی سوچ کو فروغ دیتی ہے کہ دولت مندوں کی کامیابی کا ذریعہ وہ لوگ ہیں جو سماج میں کمزور سمجھے جاتے ہیں۔ اس لئے ان کی خدمت اور حق کی ادائیگی اصل میں خود کی کامیابی کی وجہ ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے:

(فَبَاتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقًّا وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) iii

"پس رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور محتاج کو اور مسافر کو، یہ ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔" اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت مندوں کو ان کا حق دینا محض احسان نہیں عین انصاف ہے۔ ایثار:

اسلام میں خدمت خلق کی اعلیٰ ترین مثال ایثار ہے، جو اللہ کی رضا کے لئے اپنی ضرورتوں پر دوسروں کو ترجیح دینے کا نام ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے:

(وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقِ شَحْنًا نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) iiiii

"وہ صحابہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اگر چہ خودفاقے میں ہوں، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، وہی کامیاب ہیں۔"

یعنی ایثار ہی حقیقی کامیابی کی علامت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی پوری زندگی ایثار کی عملی تفسیر تھی، آپ نے ہر موقع پر دوسروں کی مدد کو اپنی ذات پر مقدم رکھا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اس میں بیان ہوتا ہے کہ:

(عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرْدَةٍ مِّنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا، أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالُوا: الشَّمْلَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: نَسَجْتُهَا بِيَدِي فَجِئْتُ لِأَسْئُوكَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارَةٌ، فَحَسَنَتْهَا فَلَانَ فَقَالَ: أَحْسِنِيهَا، مَا أَحْسَنْتَهَا، قَالَ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتِ، لَيْسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتُهُ وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ! قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهُ، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي. قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ) liv

"سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک بنی ہوئی چادر (جس کے کنارے پر باریک خوبصورت حاشیہ تھا) لے کر آئی۔ سہل رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے پوچھا: "کیا تم جانتے ہو کہ وہ چادر کیا ہوتی ہے؟" لوگوں نے کہا: "جی ہاں! وہ شملہ ہوتی ہے۔" سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "ہاں وہی شملہ۔" اس عورت نے غرض کیا: "یا رسول اللہ ﷺ میں نے یہ چادر اپنے ہاتھ سے بنائی ہے اور آپ کے لئے تحفے کے طور پر لائی ہوں تاکہ آپ اسے پہنے۔" نبی کریم ﷺ نے وہ چادر قبول فرمائی کیونکہ آپ کو اس وقت اس کی ضرورت بھی تھی۔ آپ نے وہ چادر ازار (تہبند) کے طور پر باندھی اور باہر تشریف لائے، اتنے میں ایک صحابی (عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ) نے غرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ آپ کی یہ چادر بہت خوبصورت ہے، یہ مجھے عطاء فرمائے۔ لوگوں نے اس سے کہا: آپ نے یہ چادر مانگ کر اچھا نہیں کیا، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے یہ چادر اپنی ضرورت کے تحت پہنی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: اللہ کی قسم! میں نے یہ چادر پہننے کے لئے نہیں مانگی، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میری کفن کی چادر بنے۔ سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ واقعی وہی چادر ان کا کفن بنی۔"

یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ دوسروں کی حاجت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے تھے، جو ایثار کا اعلیٰ نمونہ ہے۔

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ إِلَيْ نِسَائِهِ فَقُلْنَ: مَا مَعَنَا إِلَّا الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَضُمُّ أَوْ يُضِيفُ هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا فَأَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: أَكْرَمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوْثٌ صَبِيَان، فَقَالَ: هَبِّي طَعَامَكَ، وَأَصْبِحِي سِرَاجَكَ، وَنَوْمِي صَبِيَانِكَ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً. فَهَيَّأْتُ طَعَامَهَا، وَأَصْبَحْتُ سِرَاجَهَا، وَنَوَمْتُ صَبِيَانَهَا، ثُمَّ قَامَتْ كَانَهَا تُصَلِّحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَتْهُ، فَجَعَلَ يَرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ، فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ عَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ضَحِكَ اللَّهُ اللَّيْلَةَ، أَوْ عَجِبَ، مِنْ فَعَالِكُمَا) lv

"ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے ازواج مطہرات کے پاس پیغام بھیجا (کہ کچھ کھانے کو بھیج دو)، لیکن

انہوں نے کہا: ہمارے پاس تو صرف پانی ہے۔ پھر نبی کریمؐ نے فرمایا: کون ہے جو اس مہمان کو جگہ دے یا اس کی مہمان نوازی کرے؟ تو ایک انصاری صحابی نے غرض کیا: یا رسول اللہؐ! میں اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ وہ اسے اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا: رسول اللہؐ کے مہمان کی عزت کرنا۔ بیوی نے کہا: ہمارے پاس تو صرف بچوں کا کھانا ہے۔ شوہر نے کہا: اپنا کھانا تیار کرو، چراغ درست کرلو اور بچوں کو سلا دو، جب وہ کھانے کا مطالبہ کریں۔ بیوی نے ایسا ہی کیا: کھانا تیار کیا، چراغ ٹھیک کیا، بچوں کو سلا دیا، پھر وہ چراغ کے قریب ہوئیں جیسے اسے ٹھیک کر رہی ہوں، لیکن چراغ بجھا دیا، اور دونوں مہمان کے ساتھ یوں ظاہر کرنے لگے جیسے وہ بھی کھا رہے ہوں، حالانکہ خود بھوکے ہی سوئے۔ جب صبح ہوئی تو وہ صحابی نبی کریمؐ کے پاس گئے، تو آپؐ نے فرمایا! اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کے اس عمل پر ہنسی یا تعجب فرمایا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ایثار و قربانی کا اعلیٰ نمونہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی کریمؐ کی تربیت سے سیکھا۔

تجاویز:

موجودہ دور میں ہمیں نبی کریمؐ کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو درست خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپؐ کی سیرت صرف چودہ سو سال پہلے کے عرب معاشرے کے لئے نہیں تھی، بلکہ یہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لئے مشعل راہ ہے۔ ہمیں چاہئے کہ آپؐ کے اخلاق و عادات کو صرف مطالعے کی حد تک نہ رکھیں بلکہ عملاً اپنی زندگیوں میں شامل کرے، اس کے لئے چند تجاویز درجہ ذیل ہیں:

- نبی کریمؐ کی سیرت کو جدید تعلیم کا لازمی جزو بنایا جائے تاکہ نئی نسل کو سیرت کی روشنی میں کردار سازی کا موقع ملے۔
- میڈیا، سکول اور جامعات میں سیرت کے عملی پہلوؤں: خصوصاً اخلاق، عدل اور رحم کے موضوعات کو اجاگر کیا جائے۔
- عصری چیلنجز جیسے مذہبی عدم برداشت، معاشرتی تقسیم اور دینی بے سکونی کا حل سیرت کی روشنی میں تلاش کیا جائے۔
- بین المذاہب ہم آہنگی کے لئے نبی کریمؐ کی غیر مسلموں سے حسن سلوک کی مثالوں کو فروغ دیا جائے۔
- عورتوں کے حقوق، گھریلو امن اور ازدواجی خوش اخلاقی کی تربیت سیرت النبیؐ سے لی جائے۔
- دشمنوں، غلاموں اور جانوروں کے ساتھ حسن سلوک جیسے سیرتی پہلو جدید انسانی حقوق کے بیانیے کا حصہ بنایا جائے۔
- موجودہ دنیا کے لئے سیرت نبویؐ ایک ایسا نمونہ ہے جو معاشرتی اصلاح اور انفرادی پاکیزگی کا ضامن ہے۔
- حکومت اور تعلیمی ادارے سیرت پر مبنی نصاب متعارف کروائیں تاکہ طلبہ کو اخلاقی بنیادیں مہیا ہوں۔
- نوجوانوں کو سیرت کے مطالعے کی طرف مائل کرنے کے لئے جدید اسلوب اور ڈیجیٹل ذرائع استعمال کئے جائیں۔
- دینی و عصری علوم کے ماہرین مل کر عصری معنویت پر سیرت کی پہلوؤں پر تحقیق کرے۔
- دینی مدارس اور یونیورسٹیوں میں بین الاقوامی سطح پر "رحمت للعلمین" پر چیپٹرز قائم کی جائیں۔
- سماجی خدمات، خیرات اور انسانی فلاح کے میدان میں نبی کریمؐ کے اصولوں کو اپنایا جائے۔
- اسلام کی اصل روح یعنی رحمت، برداشت اور محبت کو عام کیا جائے تاکہ شدت پسندی کا تدارک ہو سکے۔
- مسلمان معاشروں میں سیرت النبیؐ کی روشنی میں عدل، رواداری اور خیر خواہی کی عملی ترویج کی جائے۔
- ہر فرد نبی کریمؐ کے اخلاق و عادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے تاکہ انفرادی و اجتماعی زندگی سنور سکے۔

خلاصہ:

یہ مقالہ نبی کریمؐ کے اس جامع اور ہمہ گیر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے، جسے قرآن نے "رحمت للعلمین" کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ قرآنی آیات، صحیح احادیث اور سیرت طیبہ کے مستند واقعات کی روشنی میں یہ ثابت

کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ کی ذات صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ تمام انسانیت، حیوانات اور اقلیتوں کے لئے بھی باعث رحمت تھی۔ آپ ﷺ نے ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک، غلاموں اور بچوں سے شفقت، دشمنوں سے درگزر اور بدویوں و عام لوگوں سے ہمدردی کا عملی مظاہرہ کیا۔ ماحولیاتی تحفظ اور انسانی حقوق کے وہ اصول بھی بیان کئے گئے ہیں جن کی آج کی دنیا کو اشد ضرورت ہے۔ موجودہ دور میں جب انسانیت فکری، اخلاقی اور سماجی بحران کا شکار ہے، تو سیرت نبویؐ ایک مکمل اور قابل عمل ضابطہ حیات کے طور پر سامنے آتی ہے۔ لہذا نجات، فلاح اور عالمی امن کے لئے نبی کریم ﷺ کی رحمت والی سیرت کو اپنانا ناگزیر ہے۔

حوالہ جات

- i نبلیاوی، ابوالفضل مولانا عبد الحفیظ، مصباح اللغات، ادارہ علم، نوشہرہ، 2014ء، ص: 284
- ii انصفہانی، حسین بن محمد بن مفضل، مفردات القرآن، مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار لاہور، 2006ء، ج: 01، ص: 387
- iii مولوی فیروز الدین، فیروز اللغات، فیروز سنز پرائیویٹ لمیٹڈ، لاہور، 2005ء، ص: 303
- iv انصفہانی، ابوالفضل حسین بن محمد بن مفضل، مفردات القرآن، ج: 01، ص: 387
- v مفتی، محمد شفیع، معارف القرآن، دارالمعارف القرآن، کراچی، ج: 01، ص: 81، 80
- vi الانبیاء: 107
- vii منصور پوری، محمد سلیمان، رحمت للعلمین، مکتبہ الحرمین الاسلامی، فیصل آباد پاکستان، ج: 02، ص: 55
- viii قادری، محمد نقی علی، سرور القلوب بذكر المحیوب، مکتبہ منشی نول کشوں، لکھنؤ بھارت، 1877ء، ص: 90
- ix قاضی غیاض، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، دارلکتب العلمیہ، بیروت، لبنان، 2002ء، ص: 17
- x خازن، علی بغدادی، تفسیر خازن، دارالفکر، بیروت، لبنان، 1980ء، ج: 03، ص: 297
- xi ایضاً، ص: 209
- xii قاضی غیاض، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، ص: 17
- xiii بریلوی، احمد رضاء، فتاویٰ رضویہ، رضاء فاؤنڈیشن، لاہور، پاکستان، 2008ء، ج: 29، ص: 574
- xiv التوبہ: 128
- xv آل عمران: 159
- xvi یونس: 57
- xvii الفرقان: 56
- xviii دارمی، عبد اللہ بن عبد الرحمن، سنن دارمی، دارلکتب العلمیہ، بیروت لبنان، رقم الحدیث: 100
- xix قشیری، مسلم بن حجاج، صحیح المسلم، کتاب البر والصلۃ والاداب، باب تحریم العن، دارلکتب العلمیہ، بیروت لبنان، رقم الحدیث: 2599
- xx بخاری، محمد بن اسمعیل، صحیح البخاری من امور رسول اللہ و سننہ ایامہ، کتاب الادب، دارلکتب العلمیہ، بیروت لبنان، رقم الحدیث: 6013
- xxi ایضاً، رقم الحدیث: 1432
- xxii القلم: 04
- xxiii سجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داؤد، دار الکتب العلمیہ، بیروت لبنان، رقم الحدیث: 1342
- xxiv بخاری، محمد بن اسمعیل، صحیح البخاری، کتاب اللباس، رقم الحدیث: 5809
- xxv ایضاً، رقم الحدیث: 3559
- xxvi ایضاً، رقم الحدیث: 2910
- xxvii ایضاً، رقم الحدیث: 6126
- xxviii المدنی، محمد حسن جان، خطبات حسن، دارالتصنیف، پشاور، 2021ء، ط: اول، ج: دوم، ص: 180
- xxix بخاری، محمد بن اسمعیل، صحیح البخاری، رقم الحدیث: 5666
- xxx ترمذی، محمد بن عیسیٰ، جامع الترمذی، باب فضل ازواج النبی، دارلکتب العلمیہ، بیروت لبنان، رقم الحدیث: 3895
- xxxi بخاری، محمد بن اسمعیل، کتاب الوضوء، رقم الحدیث: 220
- xxxii کریم بخش، مولانا محمد، خطبات کریم، مکتبہ عمر بن خطاب، ملتان، 2012ء، ج: 01، ص: 290
- xxxiii بخاری، محمد بن اسمعیل، صحیح البخاری، رقم الحدیث: 5809

- xxxiv المائدہ: 13
xxxv فصلت: 34
xxxvi بخاری، محمد بن اسمعيل، صحيح البخاری، كتاب بدء الخلق، رقم الحديث: 3237
xxxvii چودھری، غلام احمد، امن عالم سيرت کی روشنی میں، اقبال پبلشنگ کمپنی، لاہور، مئی 1999ء، ص: 179
xxxviii منیر احمد وقار، پیغمبر امن، مرکزی جمعیت اہل حدیث، سیالکوٹ، 2016ء، ص: 107
xxxix ندوی، سید سلیمان، رحمت دو عالم، ص: 63
xl سجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن ابو داؤد، کتاب الجہاد، رقم الحديث: 2549
xli مولانا منیر احمد، پیغمبر امن، ص: 248
xlii منصور پوری، محمد سلیمان، رحمة للعالمین، ص: 263
xlili الاحزاب: 40
xliv قشیری، محمد بن مسلم الحجاج، صحيح المسلم، رقم الحديث: 2328
xlv بخاری، محمد بن اسمعيل، صحيح البخاری، كتاب الادب، رقم الحديث: 6038
xlvi قاسمی، محمد سعود عالم، عصر حاضر میں اسوہ رسول اکرم کی معنویت، مکتبہ جمال، لاہور، 2008ء، ص: 27
xlvii الاسراء: 70
xlviii التین: 04
xlix قاسمی، محمد سعود عالم، عصر حاضر میں اسوہ رسول اکرم کی معنویت، ص: 28
المعارج: 25، 24
li بخاری، محمد بن اسمعيل، صحيح البخاری، رقم الحديث: 2896
lii الروم: 38
liii الحشر: 09
liv بخاری، محمد بن اسمعيل، صحيح البخاری، رقم الحديث: 1277
lv ایضا، رقم الحديث: 3798